

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA LUG'AT BOYLIGINI OSHIRISHDA TA'LIMY O'YINLARNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613863>

Nazarova Navbahor Ahrorovna

Buxoro Davlat Universiteti

Ingliz tilshunosligi kafedrası o'qituvchisi

Muhiddinova Marjona

Xorijiy tillar fakulteti talabasi

Annotatsiya: *Bog'cha va maktab yoshida o'yin bolaning eng asosiy va sevimli mashg'uloti bo'lganligi tufayli bola atrof olamni ham o'yin orqali kashf etadi. Agar xorijiy tillarni ham o'yinga qorishtirgan holda o'rgatilsa bu til ko'nikmalarining o'zlashtirish samaradorligini bir necha barobarga oshiradi. O'yin bolani nafaqat jismoniy faolligini oshiradi, shuningdek, ruhiy tetikligini ham shakllantirishga yordam beradi. O'yin bolani o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlashiga, atrofdegilar bilan ijtmoyiy munosabatlarni shakllantirishga ham katta ko'mak beradi.*

Kalit so'zlar: *"mayda metorika", musiqiy asboblar, ta'limiy faoliyat turlari, "Blokklar yoki lego vositalari bilan o'ynash", "Turli ertak qahramonlari kiyimlarini kiyish", "Hayvonot olami va ularning tovushlari bilan tanishish", "Qo'l mehnati", "Qo'shiq kuylash", bolaning tayyorligi, o'yinning ahamiyati*

Xorijiy tillarni necha yoshdan o'rgangan ma'qul? Dunyo olimlari 10 yoshgacha bo'lgan davrda bola chet tilini oson o'zlashtirishi bo'yicha yakdil fikr bildirishgan. Bu davrda bola tillarni tushunib emas balki mexanik tarzda o'rganadi, shuning uchun xorijiy tilning qo'llanilishi va talaffuzi oson o'zlashtiriladi. Ammo shunday bo'lsada, bolaning har qanday tilning tovush talaffuzini taqlid qilish qobiliyati bilan tug'ilshini hisobga olsak, bu jarayonni erta yoshdan boshlash fikridagilar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Inson miyasini o'rganish bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar natijasida, chaqaloq tug'ilishidan uch yoshigacha bo'lgan davr bola rivojlanishining eng muhim davri ekanligi isbotlangan. Shuningdek, uch yoshli bolaning miyasi katta yoshdagi odam miya faoliyatidan ikki karra tezroq va yaxshiroq ishlashi ham aniqlangan. Shuning uchun ingliz mutaxassislarining fikricha, bolaning boshlang'ich maktab yoshidanoq ikkinchi tilni tanishtirib borish uni oson o'zlashtirishiga yordam bo'lishini ta'kidlashadi. Ammo har qanday holatda ham

bolaning psixologik va til o'zlashtirish qobiliyatini hisobga olish nihoyatda muhim omil ekanligini unitmasligimiz kerak.

Bolaning tayyorligi. Har qanday bola alohida shaxs, individ hisoblanadi. Tabiiyki, ulardagi rivojlanish bosqichlari ham bir- biridan farq qiladi. Psixologlarning fikricha, bolani erta yoshdan gapirishga majbur qilish yoki uni tengdoshlariga qiyoslab rivojlantirishga harakat qilish ko'p hollarda aks ta'sirni beradi va maqbul bo'lmagan natijalarga olib keladi. Bog'cha va kichik maktab yoshidagi bolalarga chet tilini o'rgatishda psixologik-pedagogik xususiyatlarni, ya'ni ularning qiziquvchanliklarini inobatga olish lozim. Shuningdek, bolalar uzoq muddat davomida o'z diqqatlarini bir turdagi faoliyatga qarata olmasliklarini yodda tutish zarur.

Ota-ona o'z farzandini har tomonlama yetuk bo'lishini istaydi va ko'p hollarda bolaning psixologik va fiziologik tayyorligini hisobga olmasdan unga turli fanlardan yuklamalar berishga, til o'rgatishga yoki sport mashg'ulotlariga jalb qilishga harakat qiladilar. Aksar holatlarda, ota- onalar kutilgan natijaga erisha olmagach, bolaga tanbeh berish yoki tengdoshlariga qiyoslash orqali bolaga ta'sir o'tkazishga harakat qiladilar. Ammo bu ikki urinish ham bolaning o'rganishga bo'lgan rag'batini susaytiradi va atrofdagi narsalarga bo'lgan qiziqishini so'nishiga sababchi bo'lib qoladi. Bunday ko'ngilsiz holatlarni oldini olishda ota- ona va tarbiyachilarning roli beqiyosdir. Bolani erkin fikrlashga o'rgatish, undagi qiziquvchanlikni va atrofni o'rganishga bo'lgan rag'batni kuchaytirish, bolaning tasavvurini boyitish, ijodkorligini yuzaga chiqarishning eng oson va maqbul yo'li bu o'yindir. Bolalar o'ynashganda ular o'z g'oyalarni amaliyotda tadbiq qiladilar, farazlarni sinovdan o'tkazadilar, zaruriy ko'nikmalarni egallaydilar, o'z tasavvurlaridan foydalanishadi va o'zlarining dunyolarini kashf etishadi.

O'yinning ahamiyati. Bola tabiatan juda qiziquvchan bo'ladi va u atrof olamni o'rganish uchun barcha his-tuyg'ularini ishga soladi. O'yin bolaning eng asosiy va sevimli mashg'uloti bo'lganligi bois, bolaga atrof-olam va undagi barcha zaruriy bilim va ko'nikmalar o'yin vositasida tanishtirib borilsa, ko'nikmalarni o'zlashtirish samaradorligi bir necha barobarga oshadi. O'yin bolani nafaqat jismoniy faolligini oshiradi shuningdek, u ruhiy tetiklikni ham shakllantirishga yordam beradi. O'yin bolani o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga, atrofdagilar bilan ijtmoiy munosabatlarni shakllantirishga ham katta ko'mak beradi. Shu sababli ota – ona, tarbiyachi murabbiylar bolalarga imkon qadar ko'proq o'yin orqali o'qitish va o'rganishni targ'ib qilishlari kerak. Aynan o'yin orqali bolalar ta'lim olishda o'z iqtidorlarini kashf

etadilar. Bunga erishish uchun sezgi organlarni faollashtiruvchi muhitni, jumladan vizual, eshitish, kinesetik kabi faol ta'limdagi o'rganish uslublaridan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ta'limiy o'yinlariga musiqa asboblarni chalish, qo'shiqlar kuylash, she'r aytish, raqsga tushish, o'yin o'ynash, videolar tomosha qilish, qo'l mehnati vositasida turli narsalar yasashni misol qilsa bo'ladi. Rangli ko'rgazmalar, kartalar, musobaqalar, rolli o'yinlar, turli shakllar yasash kabi o'yinlar bolalarni jismoniy va aqliy faoliyatini rivojlantiruvchi eng qiziqarli usullardan biridir.

Bolalar bir vaqtning o'zida o'ynab, o'rganib rivojlanadilar. Plastilin bilan o'ynashda bolalar "mayda metrika" mahoratini o'zlashtirishadi. Bolalar plastilindan shakllar yasaganda ko'z va qo'l faoliyati muvofiqlashadi hamda qo'l va barmoq mushaklari mustahkamlanadi. Bu o'z navbatida yozuv mahoratini shakllantirishda ilk eng zarur bo'lgan ko'nikmadir, chunki bu bolalarga yozuv vositalarini to'g'ri ushlab turish va ulardan oqilona foydalanishida yordam beradi. Shuningdek, plastilin bilan o'ynash orqali bolalar predmetlarning rangi, shakli va tuzilishi kabi belgilarini ham o'rganadilar.

Musiqiy asboblarda ishtirokidagi ta'limiy faoliyatda, bolalar turli ohanglarni farqlashni anglashadi. Bolalar turli xil asboblardan taralayotgan tovush o'zgarishlarini farqlay boshlaydilar. Musiqa ohangining tezligi va sokinligi, tovush pardalarini baland va pastligiga mos ravishda harakatlanadilar. Transport o'yinchoqlari bilan o'ynashda bolalar yuqoriga va pastga, oldinga va orqaga tez va sekin harakatlanib, ishqalanish va harakatlanish kuchini sinovdan o'tkazadilar. Bolalar bloklar va kubiklar bilan o'ynaganda, ular rang, shakl va bezaklar, shuningdek og'irlik, o'lcham, balandlik, uzunlik, vertikal va gorizontal tushunchalarini ham o'zlashtirishadi.

Bolalarni muloqot qilishga rag'batlantiruvchi ta'limiy faoliyatlarga keladigan bo'lsak, yosh bolalar o'zlarining his-tuyg'ulari va harakatlari orqali o'rganishadi, shuning uchun ingliz tilini o'rganish ham ana shu his-tuyg'ular va hatti-harakatlar orqali amalga oshirilishi joiz. Ularni ingliz tilini o'rganishida qiziqarli va muloqot qilishga rag'batlantiruvchi vaziyatlar va faoliyatlarga jalb qilish til ko'nikmalarini o'zlashtirish uchun juda muhim omil hisoblanadi. Faoliyat maqsadi ingliz tilini o'rgatish bo'lsa-da, u o'yin kabi bolalarni o'ziga jalb qila olishi hamda ushbu mashg'ulotlarga bolalar beixtiyor kirishib ketishi va ular xorijiy tilni o'z ona tili kabi tabiiy tarzda o'zlashtirib borishligini ta'minlash ham alohida e'tiborga molik. Yosh bolalarni ingliz tilini o'rganish uchun qiziqarli va rag'batlantiruvchi turli vaziyatlar hosil qilish va bolalarni unda faol ishtrok

etishlarini ta'minlash barcha mavjud imkoniyatlardan foydalanish ayniqsa muhim ahamiyatga ega.

Ta'limiy faoliyatlar. Har qanday vaziyat va faoliyatlar zamirida ingliz tilini o'rgatish yotganligi tufayli, ushbu faoliyatlar ravon va tushunarli tarzda ingliz tilida olib borilishi maqsadga muvofiqdir. Ona tilidagi muloqotni qisqartirish va asosiy urg'uni ingliz tiliga berish lozim. Albatta, murabbiyning harakati, imo-ishorasi va ingliz tilida ravon nutqi va gapirish ohangi bilan bolani o'ziga jalb qila olishi til o'rgatishdagi eng birinchi va asosiy muvaffaqiyatlardan hisoblanadi. Xususan, til o'rgatuvchi murabbiylarning "Bloklar yoki lego vositalari bilan o'ynash" (Playing with blocks or legos), "Turli ertak qahramonlari kiyimlarini kiyish" (Dressing), "Hayvonot olami va ularning tovushlari bilan tanishish" (Animals and their sounds), "Qo'l mehnati" (Crafts) yordamida turli narsalar yasash, "Qo'shiq kuylash" (Sing a song) kabi ta'limiy faoliyat turlaridan foydalanishi yosh bolalarda til o'rganish ko'nikmalarini shakllantirishdagi samarali usullardan hisoblanadi. Biz ushbu faoliyatlardan foydalangan holda bolalarning so'z boyligini, tasavvurini va ijodiy fikrlashini kengaytirish va rivojlantirib borish imkoniga ega bo'lamiz.

"Bloklar yoki lego vositalari bilan o'ynash". Bolalarga ingliz tilida shakllar, ranglar va raqamlar haqida tushuncha berish maqsad qilinganda aynan bloklar, kubiklar hamda lego o'yini orqali amalga oshirilganda o'zlashtirish natijasi yaxshiroq bo'lishi amaliyotda o'z isbotini topgan. Bloklar, kubiklar va lego o'yinchoqlarini o'ynash bolani fikrlashga undaydi va biror ish qilishda uning ijodiy qobiliyatini yuzaga chiqaradi, shu bilan birga bu o'yinlar vositasida bolaning ingliz tilida lug'at boyligini oshirish imkoniyati ham paydo bo'ladi. O'yinlarda so'z boyligini ingliz tilida savol berish hamda asosiy tushunchalarni ko'rsatma orqali yetkazish bilan amalga oshiriladi.

O'yin orqali sanashni va tartiblashni o'rganiladi:

How many flowers are there? (u yerda nechta gullar bor?)

Shall we put the blue ones here? (bu yerga ko'k gullarni qo'yamizmi?)

Narsalar joylashuvini predloglar orqali o'rganiladi:

In (ichida), on (ustida), under (ostida), below (pastda), behind (orqasida), next to (yonida).

O'lchov birliklari haqida tushunchaga ega bo'ladilar:

Big (katta), small (kichik), long (uzun), short (qisqa).

Quyidagi so'zlar yordamida bolaga yasayotgan narsalarga ko'rsatma beriladi:

Find the the red flower, please! (qizil gulni toping!),

Pull the blue one, please! (ko'k gulni torting!),

Push them! (ularni itaring!),

Build the house, please! (uy quring!)

Make the car, please! (mashina yasang!).

Yasayotgan narsa va shakllarga ta'rif beriladi:

Square (kvadrat), rectangle (to'g'ri to'rtburchak), tower (minora), house (uy), castle (saroy), garden (bog').

“Turli ertak qahramonlari kiyimlarini kiyish” (Dressing) ta'limiy faoliyat turi orqali bolalarga dunyo xalqlarining ertak qahramonlarini tanishtirish mumkin. Ertak qahramonlarining obrazlarini bolalarga tanishtirilayotganda ularning kiyimlarini kiydirish va rol ijro etish ingliz tilida olib boriladi va bu faoliyat yordamida bolaning ingliz tili so'z boyligi ortadi va bola tasavvuri, dunyoqarashi kengayadi. Ushbu ta'limiy faoliyat orqali bolalar inson tana a'zolariga hamda kiyim kechakka oid bo'lgan so'zlarni o'rganadilar va amaliyotda qo'llash imkoniga ega bo'ladilar.

Inson tana a'zolari o'rganiladi:

Head (bosh), arms (qo'llar), hands (qo'llar), foot(feet) (oyoqlar), legs (oyoqlar), eyes (ko'zlar).

Kiyimlar o'rganiladi:

Dress (qizlar ko'ylagi), shirt (og'il bolalar ko'ylagi), t-shirt (futbolka), shoes (poyafzal), slippers (shippaklar), cap (kepka), belt (kamar), gloves (qo'lqoplar).

Buyruq ham tana a'zolariga urg'u bergan holda beriladi:

put your arms through here (qo'lingizni shu yerga kiriting),

tie this around your waist/wrist (belingizga taqing),

put these on your feet (bularni oyog'ingizga kiying),

first your right foot (avval o'ng oyog'ingizdan boshlang),

then your left foot (so'ng chap oyog'ingizga),

put this over your head (boshingizga kiying).

Shuningdek, bolalar ertak qahramonlarini o'z tassavurida jonlantiradilar, obrazga kirishadilar hamda asosiy so'z va so'z iboralarni qo'llashni o'rganadilar. Bu albatta ingliz tilida so'zlarni tinglab tushunish va yod olingan so'zlardan jumlar tuzish orqali gapirish mahoratini ham rivojlanishiga xizmat qiladi.

Mavjud qahramon kiyimlari tasvirlanadi:

fairy (pari), princess (malika), pirate (qaroqchi), king (qirol), clown (masxaraboz)

Hamda kiyim kiyishga doir so'z va iboralar qo'llaniladi:

put on (kiyining!),
zip up (zamokni qadang!),
do the buttons up (tugmalarni qadang!),
unbutton (tugmalarni yeching),
unzip (zamokni tushiring).

“Hayvonot olami va ularning tovushlari” (Animals and their sounds)
ta’limiy faoliyat turi vositasida ingliz tilida hayvonot va hasharot olami tanishtiriladi. Bolalar hayvonlar ishtirok etgan turli qissa va hikoyalarni ham diqqat bilan tinglaydilar. Hayvonlarning rangli surati tasvirlangan rasmlar orqali ingliz tilida ularning harakatlari, tovushlari haqida o’rganish ham bolalar uchun zavqli bir masg’ulot hisoblanadi.

Uy hayvonlari (domestic animals) :
dog, cat, duck, cock, hen, chicken, cow.
Yovvoyi hayvonlar (wild animals) :
lion, tiger, wolf, rabbit, fox, snake, deer.

Bolalarning ingliz tilida hayvon va hasharot nomlarini o’rganish va murabbiy bilan birga ularning harakatlarini taqlid qilish bolaga olam-olam zavq bag’ishlaydi.

“Qo’l mehnati” (Crafts) - narsalar yasash va bezak berish ta’lim faoliyat turi. Bola tabiatan qiziquvchan ekanligi hammaga ma’lum ammo, bolaning rivojlanish jarayoni bir paytda bir xil tarzda kechmasligini ham yodda tutish joiz. Ayrim bolalar ijtimoiy kelib chiqishi, tabiati va qiziqishidan kelib chiqqan holda rivojlanish bosqichi qolgan bolalarnikidan farq qilishi mumkin. Ba’zi bolalar sokin bo’ladilar, ko’pchilikka tez qo’shib keta olmaydilar biroq, ular kuzatuvchan bo’lganligi tufayli ijodkorlik qobiliyati yaxshigina rivojlangan bo’ladi. Ana shunday bolalar qo’l mehnati vositasida narsalar yasash faoliyatiga jalb qilinsa ulardan shubhasiz haqiqiy san’at asar ixtirochilari yetishib chiqadi. Qo’l mehnati orqali bolalarga rang-barang narsalar yasash o’rgatilganda, bolaning ijodkorlik qobiliyati rivojlanadi va bu faoliyat ingliz tilida olib borilganda ingliz tili lug’at boyligi oshadi va tinglab tushunish hamda gapirish mahorati ham rivojlanadi. Demak, bu ta’limiy faoliyat turi qo’g’oz parchalaridan shakllar yasash, bo’yoqlar yordamida shakllarga rang berish yoki plastilindan turli narsalar yasash bo’lishi mumkin. Har qanday jarayon ingliz tilidagi so’z va so’z iboralaridan xoli bo’lmasligi kerak.

Har bir vosita va ashyo nomi bolalarga ingliz tilida yetkazilishi kerak:
paint (bo’yoq), paintbrush (bo’yoq chyotkasi), crayon (qalam), marker (marker) card (karta), paper (qog’oz), crepe paper (krep qog’oz), shiny

paper (yaltiroq qog'oz), tissue paper (to'qima qog'oz), newspaper (gazeta), glue (yelim), scissors (qaychi), fabric (mato), feathers (patlar).

Ko'rsatmalar ingliz tilida olib borilishi kerak:

paint (boyamoq), draw(chizmoq), colour (rang bermoq), smudge (chaplamoq), blow (puflamoq), copy (ko'chirmoq), pour (quymoq), make (yasamoq), cut (kesmoq, qirmoq), stick (yopishtirmoq), decorate (bezamoq), hang (it) up (ilib qo'ymoq).

"Qo'shiq kuylash" (Sing a song). Bolajonlarning eng yoqimli mashg'ulotlaridan biri. Bolalar yoshlikdan qo'shiq kuylashga moyil bo'ladilar va qo'shiq kuylash vositasida bolalar nafaqat so'z boyligini orttirish shu bilan birga ular so'zlarni ohangga solib aytishni ham o'rganadilar. Kichik yoshdagi bolalar orasida kuylanadigan inglizcha qo'shiqlarning eng ommabop turlaridan biri "Rain, Rain go away" qo'shig'idir.

Rain, rain, go away
Come again another day
Daddy wants to play
Rain, rain go away

Ta'limiy o'yin soyabonlar, yasama bulut hamda sun'iy yomg'ir vositasida amalga oshirilsa bolalajonlar faolligi oshadi, natija samaradorligi ortadi. Bolalarning o'yindagi ishtirokini tahlil qilib borish ta'limiy faoliyatda ularni faol qatnashishini ta'minlash, har bir bolaga alohida e'tibor qaratish va ushbu mashg'ulotda biror narsa o'rganish uchun rag'batlantirib borish lozim. Mashg'ulotda yutuqqa erishayotgan bolalarni faolligi uchun maqtab qo'yish ham ulardagi rag'batni kuchaytiradi. Ammo psixologlarning fikricha, maqtov shaxsga nisbatan emas balki qilingan ishiga nisbatan qaratilishi kerak deyiladi. Chunki agar maqtov shaxsga nisbatan berilsa bu bolani keyinchalik xudbinlikka yetaklab borishi mumkin ekan. Ishiga qaratilgan maqtov keyinchalik ham har qanday ishni sifatli va tez bo'lishini ta'minlaydi.

Bolalarga boshlang'ich sinflarda qanchalik chuqur bilim berilsa, yaxshi tarbiyalansa, ingliz tilini o'yinlar orqali o'rganib, zarur bilim, ko'nikma, malakalarni puxta egallasalar, ularning yuqori sinflarda o'qishlari va o'zlashtirishlari shunchalik muvaffaqiyatli bo'ladi. Yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqshdir, deb bejizga aytishmagan xalqimiz. Ingliz tili o'qituvchilari boshlang'ich sinfdan boshlab tilga bo'lgan qiziqishini uyg'ota olsagina, ingliz tilini o'rganishda bolalar yaxshi natijalarga erishadi. Shuningdek, boirinchi sinfga kelgan bolalarning maktab ta'limiga tayyorgarlik darajasi har xil bo'lishi bizga ma'lum. Ba'zi o'quvchilarning berilgan

topshiriqlarni osongina o'zlashtirishi bir tomondan quvonarli bo'lsa, ikkinchi tomondan ularga aqliy zo'riqish jarayonining sustlashishiga olib keladi. Bolaga qancha yoshligidan biror soha bilan shug'illanish imkoniyatlari yaratib berilsa, unda rivojlanish imkoniyati shuncha katta bo'ladi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, bolani o'zi xohlagan, o'zida moyilligi, qiziqishi bo'lgan faoliyat bilan shug'ullanishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Bekmuratova U.B. "Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish" mavzusida referat. Toshkent – 2012 yil
2. Repina E.V. Boshlang'ich maktabda ingliz tilini o'rgatish uchun kompyuter o'yinlari dasturlaridan foydalanish // Ingliz tili, Ed. uy Birinchi sentyabr. 2009 yil.
3. Samylina T.I., Fomina N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarga kompyuter yordamida chet tilini o'rgatish. IASh, №4, 2003.
4. Tsvetkova L.A. Boshlang'ich maktabda lug'atni o'rgatish uchun kompyuterdan foydalanish. IASh, №2, 2002.
5. Yo'ldoshev J.T. "Yangi pedagogik texnologiyalar yo'nalishidagi muammoni yechimlari". Toshkent.1999 yil.
6. <https://www.activelylearn.com/post/vexed-by-vocab-5-common-mistakes-in-teaching-new-words>
7. <https://www.edutopia.org/blog/vocabulary-instruction-teaching-tips-rebecca-alber>
8. <https://www.themeasuredmom.com/mistakes-to-avoid-when-teaching-vocabulary/>
9. Nazarova, N. (2022). Обучение молодых учащихся через интерактивные игры. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz),7(7). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/4979
10. Nazarova, N. (2022). Antroponimlarning o'rganilishi. Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes,110-112. <http://conferenceseries.info/index.php/online/article/view/59>
11. Nazarova, N., & Yoqubovna, S. M. (2022). Lingvistikada lacuna muammosi. Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes, 113-115. <http://conferenceseries.info/index.php/online/article/view/60> Ahrorovna, N.

N. (2022). STUDY OF ANTHROPONYMS AND THEIR PLACES IN THE LEXICAL SYSTEM. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 90-96.

<https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/download/619/575/>

11. Nazarova Navbahor Ahrorovna, & Akhmedova Marjona. (2022). Effective Language Learning. Eurasian Research Bulletin, 4, 104-107. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/435>

12. Ahrorovna, N. N. ., & Marjona, M. . (2021). Essential Memory Improving Techniques in Teaching and Learning Process. "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM, 62-68. Retrieved from <http://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/589>